

УДК 657.006.03

Г.І. Скиба, канд. екон. наук, доц. (ННІУЕБ МАУП, Київ)

О.В. Миронюк, канд. екон. наук, доц. (ННІУЕБ МАУП, Київ)

І.М. Беженар, канд. екон. наук, ст. досл. (ННЦ «ІАЕ», Київ)

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ГЛОБАЛЬНУ ОБЛІКОВУ СИСТЕМУ

Перехід України на міжнародні стандарти обліку та звітності є ключовим кроком у реформуванні державних фінансів та пошуку шляхів їх ефективного використання. Зарубіжний досвід показує складність цього процесу та необхідність ретельної підготовки з боку уряду і Міністерства фінансів України [2]. Цей процес є трудомістким, складним і тривалим, супроводжуваним жвавими дискусіями серед науковців та практиків-економістів.

Стандарти МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності) є всесвітньо визнаною системою обліку, яка відповідає вимогам стосовно якості фінансової звітності різних країн. Їх впровадження має на меті створення прозорого, зрозумілого та порівняльного фінансового обліку, що сприяє покращенню комунікації між бізнесом та інвесторами, а також підвищенню довіри до фінансових звітів. Впровадження МСФЗ сприяє усуненню недоліків національної системи бухгалтерського обліку, зберігаючи її цілісність.

Національні системи обліку часто мають свої особливості, які можуть бути не зрозумілими для іноземних інвесторів або партнерів. Стандарти МСФЗ забезпечують єдиний підхід до обліку, що дозволяє легше порівнювати фінансові показники компаній з різних країн. Це особливо важливо для залучення інвестицій, оскільки інвестори прагнуть зрозуміти реальний фінансовий стан підприємств і порівнювати його з аналогічними компаніями у всьому світі.

Однак, впровадження МСФЗ не є простим процесом і супроводжується низкою викликів. Однією з ключових проблем є розвиток системного підходу до організації внутрішнього аудиту за стандартами МСФЗ і МСА (Міжнародні стандарти аудиту). Внутрішній аудит відіграє важливу роль у забезпеченні якості фінансової звітності та відповідності встановленим стандартам. Для цього необхідно створити ефективну систему внутрішнього контролю, яка б відповідала міжнародним вимогам. Крім того, перехід на МСФЗ потребує значних інвестицій в навчання та підготовку фахівців.

Метою цього дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо організації процесу та методики бухгалтерського обліку в умовах інтеграції в світову економіку і переходу до МСФЗ.

Глобалізація економіки призвела до стандартизації правил бухгалтерського обліку. Потреба в гармонізації систем обліку вимагала розробки та впровадження МСФЗ. Для того щоб конкурувати з іноземними компаніями у привабленні ресурсів, необхідна нова система регулювання обліку та звітності. Реформування бухгалтерської звітності відповідно до міжнародних стандартів стає нагальною необхідністю.

До 2018 року Україна використовувала адаптаційну стратегію, а не повну стандартизацію обліку, шляхом створення власних національних стандартів П(С)БО. Наразі існує 34 таких стандарти, які, хоч і ґрунтуються на міжнародних, мають свої особливості:

- не всі міжнародні стандарти обліку лягли в основу розробки НП(С)БО;

- НП(С)БО не включають пояснювальних параграфів, що містяться в МСФЗ;

- НП(С)БО не передбачають деяких альтернативних методів обліку, які прописані у міжнародних стандартах, таких як МСБО 8, МСБО 20, МСБО 23 та ін.;

- НП(С)БО вимагають повного розкриття інформації лише від підприємств, які публікують річні фінансові звіти.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) охоплюють:

- Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS);

- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS);

- Інтерпретації, що розроблені Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRIC) або раніше Постійним Комітетом з інтерпретації (SIC).

Україна, подібно до багатьох інших країн, обрала шлях гармонізації своєї системи обліку та звітності з міжнародними стандартами. Проте поняття «гармонізація облікової системи» законодавчо не визначено, існують різні погляди на його зміст. У офіційних документах часто вживається термін «адаптація». У міжнародному праві адаптація означає процес наближення правової системи держави до системи Європейського Союзу згідно з його вимогами. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» визначає мету адаптації як досягнення відповідності правової системи

України критеріям ЄС для країн, що мають намір приєднатися до нього [1].

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) впливають на розвиток національної системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні, утверджуючи єдині принципи складання звітності. Важливо розглянути переваги та проблеми їх впровадження у національне законодавство. МСФЗ дозволяють: здійснювати порівняльний аналіз фінансової звітності за єдиними принципами; привертати інвестиції завдяки прозорості та зрозумілості звітності, яка гарантується дотриманням правил складання та наявністю пояснень; отримувати необхідну інформацію для управлінських рішень; зменшувати вартість залучення капіталу; збільшувати міжнародні інвестиції та виходити на закордонні ринки; полегшувати стандартизацію інформаційних систем обліку; надавати бухгалтерам свободу дій у межах МСФЗ; забезпечувати довіру з боку інвесторів.

Здійснювати ефективний аудит за МСФЗ, який є більш ефективним через взаємозв'язок стандартів МСФЗ і міжнародних стандартів аудиту (МСА). Впровадження фінансової звітності за МСФЗ стикається з рядом проблем. Основне викликання полягає у залученні висококваліфікованих кадрів, оскільки стандарти МСФЗ вимагають більше філософського підходу, ніж конкретних інструкцій. Це означає, що потрібно не лише скласти звітність, але й розуміти та використовувати її.

Додаткові складнощі включають високі фінансові витрати на перехід до МСФЗ, створення необхідних інституційних механізмів для їх впровадження та нагляду, а також адаптацію національного законодавства і розробку нових нормативів звітності.

У підсумку, метою реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні було узгодження національної системи з міжнародними стандартами. Цей процес вимагає не лише переходу на міжнародні стандарти, але й наявності сучасної системи аудиту, відповідної ринкової інфраструктури та зміни законодавчої бази.

Інформаційні джерела

1. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629 / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15>.
2. Ловінська Л.Г. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні: мета і сфера впливу. *Фінанси України*. 2012. № 4. С. 56–66.